

O processo do amparador na conscienciologia usando: Teoria das Restrições (TOC) para trabalhar a Holobiografias em uma pessoa nível financeiro Classe Média de nível evolutivo Miniconsciência.

Edenilson Brandl

Professor of Parapsychology and Consciousness Studies, Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

No processo do amparador na conscienciologia, a Teoria das Restrições (TOC) pode ser aplicada para trabalhar a holobiografias em indivíduos de classe média com nível evolutivo de miniconsciência.

A TOC é uma abordagem da engenharia de produção que foca na identificação e eliminação de obstáculos para melhorar a eficiência. No contexto da conscienciologia, o amparador ajuda a pessoa a identificar os eventos e padrões em sua holobiografia que atuam como restrições ao seu desenvolvimento consciencial.

Ao aplicar a TOC, o amparador auxilia a pessoa a identificar as restrições em sua jornada evolutiva,

sejam elas traumas passados, crenças limitantes ou padrões de comportamento negativos. Em seguida, estratégias são desenvolvidas para eliminar ou contornar essas restrições, promovendo uma evolução consciencial mais fluida e eficaz.

A TOC também enfoca a maximização do uso dos recursos disponíveis. O amparador ajuda a pessoa a identificar seus pontos fortes e habilidades latentes, otimizando seu potencial para superar as restrições identificadas. Isso pode incluir o desenvolvimento de novas habilidades, a prática de técnicas de

autoconhecimento ou o fortalecimento de relações interpessoais positivas.

Integrar a TOC à conscienciologia oferece uma abordagem estruturada para indivíduos de classe média com miniconsciência explorarem e superarem as limitações em sua holobiografia. Ao eliminar obstáculos e otimizar recursos, a pessoa pode avançar de forma mais eficaz em sua jornada evolutiva, promovendo uma consciência mais ampla e equilibrada.